

ADEQUAÇÃO E MEDIÇÃO DA PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA DE SILENCIADORES ACÚSTICOS PELO TUBO DE IMPEDÂNCIA DO LABMEC/UFG CONFORME A ASTM E2611-09

Julia Maria S. de Assis¹, Marlipe G. Fagundes Neto¹

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, quadra B, bloco 5, s/n Chácaras California Endereço, 74045-155, Goiânia/ Goiás,
Brasil*

Julia_assis@discente.ufg.br, marlipe@ufg.br.

Resumo. A poluição sonora afeta os seres humanos, portanto é importante buscar por materiais acústicos que tornem os ambientes mais agradáveis, garantindo a saúde mental e física da população. O Laboratório de Mecânica Aplicada - Controle de Ruído e Acústica da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG possui o tubo de impedância, aparato para medição da transmissão sonora, que foi construído em 2017, mas ano após ano vem sendo aprimorado através de trabalhos de conclusão de curso e iniciações científicas e tecnológicas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é verificar a conformidade do tubo de impedância e das medições realizadas com a norma ASTM E 2611-09. A metodologia abrange leitura de trabalhos anteriores, artigos e fichas técnicas de tubos de impedância comerciais, construção de uma planilha comparativa, medições teste e pesquisa de soluções. O trabalho iniciou-se em janeiro de 2025 e dentro dos 33 itens listados na planilha comparativa o tubo de impedância cumpria com cinco itens, ou 15,16%, faltando 84,84% da listagem a ser regularizada. Os resultados atuais indicam que todos os itens estão sendo acatados. Dentre as modificações feitas para cumprir com a listagem estão troca de apoios frouxos resultando na melhora do manuseio e alinhamento, a calibração dos microfones por meio da matriz de transferência e ensaios com a fonte sonora ligada e desligada com o espécime estudado no lugar fixado. Assim, essa é uma forma de adequar o tubo para futuros testes e pesquisas científicas de novos insumos aplicados em projetos de tratamento acústico.

Palavras-chave: Tubo de impedância. ASTM E 2611-09. Transmissão sonora.

1 INTRODUÇÃO

A poluição sonora está entre os problemas de saúde pública segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Como consequências da exposição a ruídos, o corpo humano pode manifestar reações de estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas e cardiovasculares, déficit cognitivo, problemas auditivos e obesidade, o excesso de ruído mantém o corpo em estado de alerta, comprometendo o descanso e a recuperação do organismo (OMS, 2018). Dessa forma, e por se tratar de uma questão de saúde pública, é notória a necessidade de buscar materiais que tenham bom desempenho no tratamento acústico para tornar os ambientes mais saudáveis do ponto de vista sonoro. Nesse contexto técnico, o tubo de impedância do LABMEC/UFG é um equipamento construído por discentes, técnicos e docentes da UFG (Universidade Federal de Goiás), localizado no prédio da Engenharia Mecânica no Campus Samambaia na cidade de Goiânia. Sua funcionalidade primordial é testar materiais apontando suas propriedades acústicas, dentre elas a impedância acústica, coeficientes de absorção e transmissão sonora.

Contudo, para maximizar sua aplicação e validade científica, busca-se adequar o tubo de impedância para a medição de perda de transmissão sonora segundo a norma ASTM E 2611-09. “A transmissão sonora ocorre quando uma onda sonora incide sobre uma barreira e parte da energia atravessa o material, propagando-se para o outro lado” (ROSSING, 2007, p. 120), ou seja, como uma energia sonora se comporta ao atravessar diferentes materiais. A transmissão sonora é um aspecto fundamental no estudo da acústica aplicada, especialmente em projetos de controle de ruído e isolamento sonoro em ambientes construídos. Portanto, trabalhar para regular o tubo de impedância do LABMEC/UFG justifica-se por disponibilizar um equipamento validado, essencial para futuras pesquisas em produtos capazes de amenizar a poluição sonora e contribuir diretamente para a saúde pública e a engenharia acústica.

2 METODOLOGIA

A primeira etapa do presente trabalho foi ler e estudar a norma ASTM E 2611-09, artigos sobre a temática, fichas técnicas de tubos de impedância comerciais e os trabalhos anteriores relacionados ao tubo de impedância realizados por discentes da UFG, sendo eles Nunes (2017), Rios (2017), Rocha (2018), Barbosa (2023) e Yumi (2023). Na segunda etapa foi construída uma tabela comparativa entre as especificações sugeridas pela norma para medições das propriedades dos materiais utilizando o tubo e os métodos utilizados pelos estudos anteriores. Em uma terceira fase iniciou-se atualizações no tubo de impedância para que ele correspondesse a normativa e foram realizadas apurações não feitas em trabalhos anteriores, dentre essas determinações estão:

Tabela 1. Modificações para adequação segundo a norma ASTM E 2611-09

Itens	Determinações
1	Novos apoios para substituir os que estavam frouxos
2	Definição da frequência de trabalho, por meio do cálculo das frequências superior e inferior
3	Calibração dos microfones
4	Mínimo de 3 amostras testes sob mesmas condições
5	A fonte sonora deve gerar sinal que seja pelo menos 10 dB maior que o ruído de fundo
6	A distância entre o microfone e o espécime deve ser analisada conforme a superfície do material estudado
7	Determinação da frequência máxima de 5600 Hz de acordo com a recomendação da norma para o modelo de microfone com diâmetro do diafragma de 12,20 mm e diâmetro nominal de 1/2
8	Dimensão transversal de ponta a ponta (resolvido por meio da troca dos apoios)
9	Análise de ondas planas, essas devem ser completamente desenvolvidas antes de chegarem ao microfone, diferentes frequências podem necessitar de espaçamentos entre os microfones de formas diferentes
10	Terminação fracamente anecoica
11	Estudo da pressão interna, não sendo necessário no presente tubo uma saída para alívio de pressão
12	Cálculo dos espaçamentos entre os microfones
13	Testes no tubo sem amostra

A Tabela 1 exibiu alguns dos tópicos estudados e ajustados no trabalho de iniciação científica, que são recomendados pela norma a fim de obter melhoria nos resultados e aplicar alguma metodologia.

Todavia, é fundamental discorrer sobre as condições experimentais para realização das medições. As variáveis controladas são a temperatura do laboratório que influencia diretamente no valor da velocidade do som, vibrações na bancada e ruído de fundo para não ocorrer interferência nas aplicações,

Figura 1. Modelo de montagem do tubo de impedância segundo a norma ASTM E 2611-09 (Autor, 2025).

A Figura 1 exemplifica um tubo de impedância com os elementos formadores em evidência, como a fonte sonora, amplificador, os microfones, o espécime estudado, e no final a terminação anecoica, também apresenta a localização de algumas das variáveis calculadas pelos modelos matemáticos abaixo. As equações da norma ASTM E 2611-09 utilizadas e incrementadas no código do MATLAB foram, para cálculo da frequência de trabalho, em Hz, sendo f_l a frequência inferior, em Hz,

$$f_l < f < f_u \quad (1)$$

Para calcular a frequência superior f_u , em Hz, ou o diâmetro d , em metros, sendo a velocidade do som no tubo “c”, em m/s, e a constante “k” igual a 0,586, temos,

$$f_u < \frac{k \times c}{d} \quad (2)$$

A fórmula para o cálculo do espaçamento entre os microfones “s”, em metros, é,

$$s \ll \frac{c}{2 \times f_u} \quad (3)$$

Sendo que o espaçamento máximo é de 80% de $c/2f_u$.

Para calcular “c” a velocidade do som no tubo, é utilizada a temperatura da sala “T”, em

graus Celsius, por esse motivo a sala do laboratório LabMEC/UFG tem a temperatura controlada para evitar variações durante as medições e testes,

$$c = 20,047\sqrt{273,15 + T} \quad (4)$$

Figura 2. Configuração dos microfones (Autor, 2025).

A calibração dos microfones é obtida a partir das funções de transferência, representada com a letra H , de acordo com as configurações apresentadas pela norma ASTM E 2611-09. A Figura 2 ilustra a disposição dos microfones no caso do tubo de impedância do LABMEC/UFG e com setas exibem a troca de posição dos microfones e a permanência desses nos mesmos canais de origem para o cálculo de calibração a partir do sinal gerado pela fonte sonora e uso da seguinte equação,

$$H_{n,ref}^c = (H^I \times H^{II})^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Item	Tr norma	foi feito no trabalho	o que há de errado	o que deve ser feito
tubo1	tubo deve ter seção transv	sim		
tubo1.1	dimensão transversal de pon	pode melhorar	apoios frouxos	novos apoios
tubo1.2	tubo reto e superfície interna	conferir	conferir	
tubo1.3	pés e suportes compatíveis	não	apoios frouxos	novos apoios
faixa de frequência2.1	o espaçamento dos microf	não		
faixa de frequência2.2	frequência superior igual a 5i	não	limite de frequência superior e	utilizar f dentro do limite calc
faixa frequência 2.3	medições teste para os limit	não	não foi feito nos trabalhos an	definir limites de frequência e
comprimento tubo3	mínimo de 3 diâmetros de tu	sim		
comprimento tubo3.1	as ondas planas devem ser c	conferir	conferir se as f estudadas se	teste
terminação 4.1	fracamente anecóica	não		produção e teste
terminação 4.2	instalar uma cunha ou seccã	não	terminação circular	produzir uma nova terminaçã
terminação 4.3	a terminação deve ser remov			
ventilação do tubo 5.1	incluir uma abertura de alivio	não	não foi estudado a pressão li	conferir a pressão interna do
suporte do tubo 6.1 (destacá	pode ser integrado ao tubo o		não foi utilizado selantes	
suporte do tubo 6.2 (circular)	amostra visível tanto pela fre	sim	suportes frouxos	arrumar
fonte sonora 7.1	deve ter potência uniforme n	sim		
fonte sonora7.2	a fonte sonora e a transição i	sim		
terminação 8.1	conferir se a impedância me	não	não foi realizado	caso seja alta, é recomendar
microfones 9.1	microfone 1/2", diâmetro do	não	a frequência máxima utilizad	determinar limites de frequen
microfones 9.2	é recomendado que o diâmet		não foi checado	
microfones 9.3	caso no microfone haja uma		não foi checado	
microfones 9.4(espaçament	o espaçamento entre os mics			
microfones9.5(espaçamento	o espaçamento máximo entre		distâncias superiores as rec	
microfones 9.6 (superfície a	a distância entre o microfon	não		l1, tipo de superfície : lisa/me
microfones 9.7	devem estar nivelados com c	sim		
amostra	mínimo de 3 amostras testac			
procedimento	para obter a matriz de transfi	não		medição

Figura 3. Tabela comparativa antes dos ajustes (Autor, 2025).

Item	Tr norma	foi feito no trabalho	o que há de errado	o que deve ser feito
tubo1	tubo deve ter seção transv	sim		
tubo1.1	dimensão transversal de pon	pode melhorar	apoios frouxos	novos apoios
tubo1.2	tubo reto e superfície interna	conferir	conferir	
tubo1.3	pés e suportes compatíveis	não	apoios frouxos	novos apoios
faixa de frequência2.1	o espaçamento dos microf	não		
faixa de frequência2.2	frequência superior igual a 5i	não	limite de frequência superior e	utilizar f dentro do limite calc
faixa frequência 2.3	medições teste para os limit	não	não foi feito nos trabalhos an	definir limites de frequência
comprimento tubo3	mínimo de 3 diâmetros de tu	sim		
comprimento tubo3.1	as ondas planas devem ser c	conferir	conferir se as f estudadas se	teste
terminação 4.1	fracamente anecóica	não		produção e teste
terminação 4.2	instalar uma cunha ou seccã	não	terminação circular	produzir uma nova terminaçã
terminação 4.3	a terminação deve ser remov			
ventilação do tubo 5.1	incluir uma abertura de alivio	não	não foi estudado a pressão li	conferir a pressão interna do
suporte do tubo 6.1 (destacá	pode ser integrado ao tubo o		não foi utilizado selantes	
suporte do tubo 6.2 (circular)	amostra visível tanto pela fre	sim	suportes frouxos	arrumar
fonte sonora 7.1	deve ter potência uniforme n	sim		
fonte sonora7.2	a fonte sonora e a transição i	sim		
terminação 8.1	conferir se a impedância me	não	não foi realizado	caso seja alta, é recomendar
microfones 9.1	microfone 1/2", diâmetro do	não	a frequência máxima utilizad	determinar limites de frequen
microfones 9.2	é recomendado que o diâmet		não foi checado	
microfones 9.3	caso no microfone haja uma		não foi checado	
microfones 9.4(espaçament	o espaçamento entre os mics			
microfones9.5(espaçamento	o espaçamento máximo entre		distâncias superiores as rec	
microfones 9.6 (superfície a	a distância entre o microfon	não		l1, tipo de superfície : lisa/me
microfones 9.7	devem estar nivelados com c	sim		
amostra	mínimo de 3 amostras testac			
procedimento	para obter a matriz de transfi	não		medição

Figura 4. Tabela comparativa depois dos ajustes (Autor, 2025).

No início do trabalho em janeiro de 2025, dentro dos 32 itens listados sobre características físicas e propriedades do tubo de impedância, e da metodologia sugeridas pela norma ASTM E 2611-09 na planilha comparativa com trabalhos anteriores, o tubo de impedância cumpria com cinco itens, ou 15,16%, faltando 84,84% da listagem a ser regularizada, como mostra a Fig. 3. Esse resultado, mostra a grande divergência dos estudos com a norma que impossibilitam a comparação com outros trabalhos e invalida cientificamente os dados. Ao final do período dedicado à iniciação científica, todos os itens listados tornaram-se efetivos. Os itens efetivados foram marcados com a cor verde tanto na Fig. 3 quanto na Fig. 4. As colunas apresentam em ordem da esquerda para a direita, o item, o que a norma indica, se trabalhos anteriores abordaram, o que havia de errado e o que poderia ser feito para solucionar a questão descrita.

Figura 5. Apoios novos do tubo de impedância (Autor, 2025).

Figura 6. Tubo de impedância do LabMEC/UFG com apoios novos (Autor, 2025).

Cabe-se salientar os resultados obtidos pelas melhorias e verificações aplicadas no tubo e nas medições. A Figura 5 e a Figura 6 exibem os apoios novos, esses garantem melhor manuseio, alinhamento e estabilidade do tubo. A correção dos microfones não foi realizada em mensurações passadas, e após adicionar esse fator nos cálculos das propriedades acústicas, é possível obter precisão nas medidas, qualidade do sinal e interpretação correta dos dados.

O espaçamento máximo entre os microfones, a partir do cálculo, é de 20,5 mm, entretanto, em trabalhos anteriores que também abordaram a perda de transmissão sonora em silenciadores acústicos como de Yumi (2023) foram utilizados espaçamentos de 30 mm e 50 mm entre os microfones, estando fora da recomendação da norma para esse tipo de medição. Além disso, também há disparidade nos valores de frequência superior entre os trabalhos antecedentes e norma, sendo esses respectivamente, 6860 Hz para o espaçamento de 20 mm e a calculada de aproximadamente 6716 Hz, porém, a frequência máxima para o modelo de microfone 1/2 é de 5600 Hz, segundo sugestão da ASTM E 2611-09, sendo essa a frequência de corte, quando o microfone perde a precisão das medidas.

Figura 7. Medição de relações de impedância específica de cavidades de ar de 50mm (KIMURA et al., 2014).

Figura 8. Medição da impedância específicas de cavidades de ar em 50 mm, no tubo LABMEC/UFG (Autor, 2025).

Nas Figuras 7 e 8 são apresentados gráficos de impedância sonora, nestes foram consideradas amostras de ar com 50 mm de comprimento. Pode-se notar que as medidas realizadas na mesma configuração no tubo do presente estudo se assemelham aos padrões das curvas de impedância obtidas no experimento de KIMURA et al., 2014, que apresentou boas concordâncias

nos dados em seu trabalho. Esse fato, evidencia os avanços na adequação do tubo, pois o estudo de Kimura também segue uma metodologia normativa possibilitando tal comparação.

3 CONCLUSÕES

Com os itens averiguados na planilha comparativa sendo totalmente correspondidos, conseguiu-se cumprir com o plano de trabalho e atender às necessidades da existência de um equipamento que atenda às especificações da ASTM E 2611-09, tratando-se de medições da perda de transmissão sonora em silenciadores acústicos. Além disso, houve o aprendizado em terminologias técnicas, conceitos de acústica, metodologia científica, escritas acadêmicas, interpretação de resultados e uso do Matlab. Portanto, o trabalho em questão acatou os objetivos propostos, capacitando o aparato para medições válidas e de boa qualidade. Por fim, sendo um recurso a ser incrementado no laboratório de acústica LabMEC/UFG placas com instruções e recomendações de uso, para que outros estudantes possam futuramente dar continuidade a pesquisas em engenharia acústicas e testes com materiais que além de terem a capacidade de amenizar a poluição sonora sejam por exemplo sustentáveis.

Agradecimentos. O autor agradece à EMC (Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação) da Universidade Federal de Goiás, pelo suporte na disponibilização de espaços destinados a pesquisa.

REFERÊNCIAS

KIMURA, Masateru; INCE, Jason Kunio; SCHUHMACHER, Andreas; RYU, Yunseon. A new high-frequency impedance tube for measuring sound absorption coefficient and sound transmission loss. Conference Paper, nov. 2014.

ROSSING, Thomas D. The Science of Sound. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2007.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Environmental Noise guidelines for the European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789289053563>. Acesso em: 29 ago. 2025.

NUNES, Luan P. P. Projeto de aparato experimental para análise de perda de transmissão sonora. Goiânia, Brasil, 2017.

YUMI, Gabriela. Adequação do tubo de impedância do Laboratório de Mecânica Aplicada da Universidade Federal de Goiás para medição de perda de transmissão sonora pelo método das duas cargas. Goiânia, Brasil, 2023.

